

TÍTULO: CASOS DE TUBERCULOSE ANALISADOS POR RAÇA NO ESTADO CEARENSE ENTRE 2019 E 2023: ESTUDO ECOLÓGICO

DOI: 10.5281/zenodo.17840634

AUTORES: MARIA AMÉLIA LOPES MARTINS, AMANDA MARTINS SOUSA, PÂMELA THAYNE MACÊDO SOBREIRA, LÍVIA MOTA SOUSA, ANA CAROLLYNE SALES FALCÃO, PAULA RENATA AMORIM LESSA

INTRODUÇÃO: A POPULAÇÃO NEGRA APRESENTA MAIOR VULNERABILIDADE À TUBERCULOSE (TB), ASSOCIADA A FATORES DE RISCO E DESIGUALDADES ESTRUTURAIS QUE IMPACTAM DIRETAMENTE OS DESFECHOS DA DOENÇA. BOLETINS EPIDEMIOLÓGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE INDICAM QUE MAIS DE 60% DOS ACOMETIDOS SÃO PESSOAS PRETAS OU PARDAS. TAL CENÁRIO CONFIGURA RELEVANTE PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA, DADA SUA ESTREITA RELAÇÃO COM DETERMINANTES SOCIAIS. **OBJETIVO:** ANALISAR A DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS CONFIRMADOS DE TB NO CEARÁ, ENTRE 2019 E 2023, CONSIDERANDO O ASPECTO ÉTNICO-RACIAL. **MÉTODOS:** PESQUISA ECOLÓGICA, DESCRITIVA E QUANTITATIVA, BASEADA EM DADOS SECUNDÁRIOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE (TABNET/DATASUS). INCLUÍRAM-SE CASOS CONFIRMADOS E NOTIFICADOS DE TB, CONSIDERANDO AS VARIÁVEIS RAÇA E SEXO NOS ANOS SUPRACITADOS. A COLETA OCORREU EM JUNHO DE 2024 E OS DADOS FORAM SISTEMATIZADOS EM PLANILHAS EXCEL, PERMITINDO A ANÁLISE DOS CASOS POR ANO DE NOTIFICAÇÃO. **RESULTADOS:** A RAÇA PARDA APRESENTOU MAIOR NÚMERO DE CASOS EM TODOS OS ANOS OBSERVADOS. EM 2019, REGISTARAM-SE 3.589 (77,82%) CASOS EM PARDOS E 530 (11,49%) EM BRANCOS. EM 2020, HOVE REDUÇÃO PARA 2.997 (77,8%) E 427 (11,10%), RESPECTIVAMENTE. NOS ANOS SEGUINTE, OS NÚMEROS AUMENTARAM, ALCANÇANDO, EM 2023, 3.657 (77,7%) CASOS EM PARDOS E 490 (10,33%) EM BRANCOS. QUANTO AO SEXO, OBSERVOU-SE PREDOMINÂNCIA MASCULINA (14.950) EM RELAÇÃO AO FEMININO (7.134), TOTALIZANDO 22.090 CASOS CONFIRMADOS NO PERÍODO. A INTERPRETAÇÃO DOS DADOS PERMITE OBSERVAR A DESIGUALDADE SIGNIFICATIVA NA INCIDÊNCIA DA DOENÇA, QUANDO ANALISADAS SOB A ÓTICA DA RAÇA. **CONCLUSÃO:** OS ACHADOS CONFIRMAM QUE POPULAÇÕES NEGRAS, HISTORICAMENTE MARGINALIZADAS, APRESENTAM MAIORES TAXAS DE ADOECIMENTO E PIORES DESFECHOS EM TB, QUANDO COMPARADAS À POPULAÇÃO BRANCA. ESSA REALIDADE APROFUNDA O ENTENDIMENTO DAS INIQUIDADES RACIAIS EM SAÚDE E REFORÇA A NECESSIDADE DE ESTRATÉGIAS INTERSECCIONAIS QUE CONSIDEREM RAÇA, GÊNERO E CLASSE, ALIADAS A PRÁTICAS ANTIRRACISTAS EM TODOS OS NÍVEIS DO SISTEMA DE SAÚDE.

PALAVRAS-CHAVE: VULNERABILIDADE EM SAÚDE; TUBERCULOSE; POPULAÇÃO NEGRA.